

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Муродиллаев Яшнарбек Отамурод угли¹, Юсупов Х.И.²

¹ Магистрант, ² Научный руководитель

Ташкентский Государственный Транспортный
Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5812898>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 декабрь 2021 г.

Утверждено: 15 декабрь 2021 г.

Опубликовано: 20 декабрь 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

проектная организация,
качество
проектирования, система
управления,
инструменты
управления

АННОТАЦИЯ

Специфика проектной деятельности влияет на систему управления проектными организациями. Основные параметры системы управления представлены в виде взаимосвязи блоков определителей качества продукции, потенциала и технологии процесса проектирования. Консолидация методологии управления проектами, систем бюджетирования и управленческого учета в единую информационную систему способствует совершенствованию системы управления проектными организациями.

Проектные организации – важная часть строительного комплекса, а проектирование – один из первых и весьма ответственный этап строительства. Настоящее время происходит постоянное и непрерывное усложнение проектных решений и соответственно повышается значение проектного дела. От качества проектов, в свою очередь, зависят технико-экономические показатели строительства и эксплуатационные показатели проектируемых объектов. Высокое качество проектов, сжатые сроки их разработки при оптимальной стоимости этих работ – основа конкурентоспособности на рынке проектных услуг. Качество и сроки, в свою очередь, зависят от квалификации специалистов, технологии проектного производства, организации работ в

проектной организации. Специфика проектной деятельности не может не отразиться на системе управления проектными организациями. Система управления проектной организацией определяется целями ее деятельности, характером производственного процесса, а также необходимыми ресурсами. В соответствии с этим, управленческую систему проектной организации можно описать тремя интегральными блоками и их взаимосвязями в виде соответствия этих блоков поставленной цели описывает важнейшие характеристики продукции – качественные и количественные. С качественной стороны продукция проектной организации характеризуется сложностью, технологичностью, креативностью, престижностью

реализуемых проектов. С количественной стороны – числом одновременно реализуемых проектов, их совокупной стоимостью, средней продолжительностью работ, количеством проектов, сданных вовремя без срыва сроков и рекламаций заказчиков и т.д. Блок В описывает организацию и технологию проектного производства. При этом под технологией проектного производства понимается совокупность методических и технологических приемов, которые используются в процессе проектирования строительных объектов, а под организацией – рациональное сочетание элементов производства и элементов управленческой системы, обеспечивающих получение качественного продукта в четко оговоренные сроки при минимальных затратах труда.

Стоимость и сроки являются потребительскими показателями качества проектной продукции, поэтому технико-эстетическое качество проектирования и строительства неотделимо от них. Срыв сроков проектирования, завышение стоимости проектных работ, заказчик рассматривает как низкокачественное проектирование, как невыполнение установленных требований и условий. Одной из актуальных задач управления проектной организацией является поиск современных средств управления эффективностью отдельных проектов и организации в целом. Применение традиционных смет, пусть даже составленных с поправками на текущие цены, не решает задачи управления

затратами организации, поскольку сметные нормы определяют выручку проектной организации, так как привязаны к результату работы, а не к ресурсу, ее выполняющему. Одним из наиболее значимых ресурсов проектной организации являются кадры. Основу кадрового потенциала составляют творческие личности и узкоспециализированные технические специалисты высокой квалификации. Управлять таким коллективом и мотивировать его на достижение максимального общего коллективного результата – это чрезвычайно сложная задача, заставляющая руководителей проектных организаций не только искать новые действенные подходы к управлению командой, базирующиеся на психологической и профессиональной гибкости, но и находить возможность нормировать и количественно оценивать труд творческих людей.

Основой эффективного функционирования организации является рациональное распределение ресурсов по проектам и по времени, в связи с чем, в проектных организациях серьезное внимание должно уделяться планированию работ. В задачи оперативного планирования входит: своевременное доведение плана проектных работ до каждого структурного подразделения, обеспечение исполнителей необходимыми качественными исходными данными до начала проектирования, увязка сроков начала и окончания работ между смежными структурными подразделениями. Тематический план, содержащий

сетевые графики (диаграммы Гантта) выполнения проектных работ по объектам, является главным организующим документом оперативного планирования. В современной нормативной базе отсутствуют утвержденные регламенты по планированию проектной деятельности, в связи с чем, каждая проектная организация создает свои внутренние документы, регламентирующие управленческие процессы. Внедрение практики календарного и ресурсного планирования работ обеспечивает возможность анализа нового проекта с точки зрения его реализуемости по срокам и исполнителям. Оптимальным решением в данном случае является применение методологии управления проектами, предусматривающей процессы внешнего и внутреннего информационного обмена, планирование этапов работ и загрузки персонала, а также мониторинг фактического состояния проектных работ, как по документации, так и по информационному обмену с последующим перепланированием оставшихся невыполненных работ.

Единая корпоративная информационная система автоматизации организационно-экономического и производственно-технического управления проектной организации должна соответствовать ряду обязательных требований:

- комплексность, позволяющая системе обеспечивать возможность автоматизации большинства бизнес-процессов предприятия,

объединяя в единую систему бухгалтерский и кадровый учет, расчет заработной платы, бюджетирование, работу юристов организации и многое другое;

- модульность, обеспечивающая возможность последовательного внедрения отдельных подсистем, модулей и блоков;

- общая база данных, предполагающая для каждой из подсистем доступ к требуемой части общей информации без дублирования и дополнительных операций по выгрузке – загрузке данных;

- одинаковая идеология организации интерфейса для всех подсистем;

- возможность проведения всестороннего анализа в рамках учетных подсистем;

- наличие механизмов планирования, прогнозирования и анализа сценариев в блоках планирования и бюджетирования;

- минимальная сложность перехода на новую систему, методическая преемственность решений.

Подводя итоги можно сделать вывод, что рассмотренные актуальные проблемы управления проектной организацией в условиях рынка необходимо решать, применяя комплексный подход, используя современный инструментарий в виде сочетания различных программных

продуктов, а также, опираясь на реализацией классических
стандарты систем менеджмента инструментов управления.
качества, что является современной

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <file:///C:/Users/user/Downloads/sovershenstvovanie-instrumentov-sistem-upravleniya-proektnyh-organizatsiy.pdf>;
2. 7. Мередит Дж., Мантел С., мл. Управление проектами. 8-е изд.-СПб.: Питер, 2014. – 640 с.
3. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. «Управление проектами. Полный курс MBA» Издательство «Олимп-Бизнес», 2015.
4. Солянтэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика: учебник / А.Ю. Солянтэ. - М.: Московский финансово – промышленный университет «Синергия», 2012-816 с. (Академия бизнеса).
5. Трофимов В.В., Иванов В.Н., Казаков М.К., Евсеев Д.А., Карпова В.С. Управление проектами с Primavera. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. — 180 с.
6. Управление проектами: учебник / Л.Г. Матвеева [и др.] – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 422 с. - (Высшее образование).
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-protseessov-upravleniya-proektami-v-proektnyh-organizatsiyah/viewer>;